

QASHQADARYO VILOYATI PIRAKURATURA TIZIMI RIVOJLANISH VA BOSQICHLARI

Rajabov Farrux Alisherovich

Xuquqshunos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106886>

Qashqadaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining Janubiy qismini tashkil etadi. Viloyatning markaz shahri Qarshi shahridir. Qashqadaryo viloyati o'z viloyatlari orasida eng boy viloyatlardan biri hisoblanadi.

Qashqadaryo viloyati ekologik xususiyatlari va kasb-hunar korxonalari bilan taqdirda qilingan viloyatlardan biridir. Bu viloyatda ayrim kasb-hunar korxonalari qadimdan buyon mavjud edi. Bu korxonalarining boshqa bo'limlari bilan birga, Qashqadaryo viloyati etkazib beruvchilar uchun katta imkoniyatlar ochadi.

Shu kabi imkoniyatlardan biri ham Qashqadaryo viloyatida joriy etilgan tizimlar jarayonidir. Viloyatda purakuratura tizimi joriy etilgan bo'lib, qonun buyicha, unga qarshi keluvchi har qanday jinoyatchilik va qonunsuzlikni oldini olish maqsad qo'yilgan.

Purakuratura tizimi bu yerda joriy etilgan, shahar va qishloq ahvolidagi har xil o'zgartirishlarga to'lanadi. Bu tizim teamillar, maslahatchilar va hokimlar ko'p xillikda ishlaydi. Uchta tarmoqda ishlaydigan tizim yordamida, tashkilot ishlari shunday o'zgarishlarga mos keladi ki, har bir qismi nozik nufuzli va kanalizatsiyalashda o'zgartirishlar odatdagilik bilan amalga oshiriladi.

Qashqadaryo viloyatida purakuratura tizimi joriy etilganligiga ko'ra, shahar va qishloq ahvolidagi bor yozilgan xatolar afzallik qilishi mumkin edi. Bu tizim bor yozilgan xatolarini aniqlaydi, uni publichlashga qaratadi va har qanday jinoyatchilik va qonunsuzlikni oldini olish maqsadida keluvchi muhofazani amalga oshiradi.

Shunday qilib, Qashqadaryo viloyatida joriy etilgan purakuratura tizimi muhim va foydali. U ushbu viloyatga yuridik qarorlar qabul qilishda oqilini ko'rsatadi va zamonaviylikni oshirishga harakat qiladi. Bu tizim ham kasb-hunar korxonalarining ishga qo'yilishi va buyurtmalariga to'g'ri kelish uchun ko'rsatiladigan xizmatlarining takliflariga javob beradi.

Qashqadaryo viloyatining pirakuraturasining rivojlanish bosqichlari va qilinadigan ishlari shunlardan iborat:

1. Quruq suv resurslari yaratilishi: Viloyatda quruq suv resurslari keng tarqalganligi sababli, pirakuraturaning rivojlanishi uchun bu yo'nalish talab qilinadi. Ushbu sohada qurilayotgan suv sinchliklarining kengaytirilishini ta'minlash va qo'llanishini qo'llab-quvvatlash maqsadida barcha qavatlar ko'paytirilishi va yangi suv bosiqqlari qurilishi xizmat qilinishi lozim.
2. Ilmiy-tadqiqot ishlari: Pirakuraturada yetishtirilayotgan maxsulotlarning sifati va o'sishini yaxshilash maqsadida, ilmiy-tadqiqot ishlari keng ko'p o'tilishi lozim. Ushbu maqsad bilan, pirakuratura bilan ishlash uchun oliy o'quv yurtlari va ilmiy markazlar bilan hamkorlik qilinishi va bu sohada kadrlarni tayyorlash zarur bo'ladi.
3. Yer resurslarini samarali ishlatish: Pirakuraturada yetishtirilayotgan maxsulotlar uchun eng muhim resurs yerdur. Shuning uchun, tayyor maxsulotlarni olish va uning sifatini oshirish uchun, yer resurslarini samarali ishlatish zarurdir. Bu maqsadda yer ustida tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi moddalar va innovatsion texnologiyalar qo'llanishi va shu bilan bog'liq boshqa ishlar olib borilishi lozim.

4. Sanoatni texnologik ravishda rivojlantirish: Pirakuratura maxsulotlarini sifatli yaratish uchun sadoqatli va yangiliklar bilan to'la tayyor sanoat texnologiyalari kerak. Bu sababli, sanoatni sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishda eng so'nggi qurilmalar bilan jihozlash, innovatsiyalarni qo'llash, iqtisodiyotni samarali qo'llash, zavodlar va quvvat ko'rsatkichlarini oshirish, xodimlarni mutaxassislashtirish shart.

5. Mahalliy bozorlarga tayanch qilish: Pirakuraturadagi maxsulotlar asosan mahalliy bozorda bir joyda sotiladi. Bu sababli, maxsulot sifatini oshirish, jonli ko'rish uchun maxalliy bozorlar uchun talab qilinadi. Bu maqsadda, bozor tadbirlarida qatnashish, maxalliy sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga yordam berish, xaridorlar bilan qarshiyo sifatida ishlash, reklama va marketingni amalga oshirish kerak.

6. Chorva mahsulotlari debnoma tayyorlash: Viloyatda chorva yong'oqlari nazokatli joyda yetiladigan tadqiqotlar olib borilgan. Bu sababli pirakuraturada chorva mahsulotlari tayyorlash nufuzli korxonalar uchun imkon yaratishi mumkin. Bu maqsadda chorva dag'larida yong'oq saqlash, chorva yetitishni ko'paytirish, chorva ildizini tayanch qilish va chorva mahsulotlarini sifatli yaratish va ishlab chiqarish uchun yaxshi innovatsion texnologiyalarni qo'llash zarur.

7. Qishloq xo'jaligi va ziravor iqtisodi: Qishloq xo'jaligining rivojlanishi va ziravor iqtisodi viloyat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun, pirakuratura axborot-texnologiyalari va innovatsionlar bilan dorilar, qishloq xo'jaligi, ziravor iqtisodi va qishloq xo'jaligida yangi ish rivojlantirishga faoliyat ko'rsatadi.

References:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasidan // Xalq so'zi 2017-yil 4-avgust).
2. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "ARAB MILLIY MADANIY MARKAZI." E Conference Zone. 2023.
3. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "CHET MAMLAKATLAR BILAN HAMKORLIK YOKI TURKIYADAGI OFATLARGA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARNING MUNOSABATI." E Conference Zone. 2023.
4. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "YUKSALISH XALQ HARAKATI." E Conference Zone. 2023.
5. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Why mahatma Gandhi changed the world forever." *Academia Globe: Inderscience Research* 3.06 (2022): 361-367.
6. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Why Mahatma Gandhi changed the world forever." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 17 (2023): 1-6.
7. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "OLTIN MEROS JAMGARMASI HAQIDA." E Conference Zone. 2023.
8. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "NURONIY JAMG ARMASI HAQIDA." *Conferencea* (2023): 53-56.
9. Muminovna, Kodirova Country. "HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.12 (2022): 967-969.

10. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 4.1 (2023): 89-92.
11. Davronbek, Normurodov, and Qodirova Mamlakat. "Abu nasr inb Muhammad Farobiy." Ta'lim fidoyilari 5.9 (2022): 496-499.
12. Mannonov, Yorqin, and Mamlakat Qodirova. "LAG'MON QISHLOG'I TARIXI." Scientific progress 3.3 (2022): 876-880.
13. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Development of community livestock during the years of independence on the example of kashkadare and surkhandare." Academia Globe: Inderscience Research 3.04 (2022): 455-457.
14. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Issues of the Ethnogenesis of the Uzbek People in Ethnographic Studies of Uzbekistan During the Years of Independence." Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2022): 116-118.
15. Safarov, Akmal, and Mamlakat Qodirova. "PAXTA YAKKAHOKIMLIGI DAVRIDA XOTIN-QIZLARNING QISHLOQ XO 'JALIGIDAGI O 'RNI (QASHQADARYO MISOLIDA)." E Conference Zone. 2022.
16. Mamlakat, Qodirova, and Mannonov Yorqin. "BOZOR SAMADOV-XALQ QAHRAMONI." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 696-698.